

Історія

УДК(343.5:305-055.2):353.8(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17994547>

**Сексуальні контакти як одна із жіночих стратегій виживання на
окупованих нацистами українських територіях**

Гінда Володимир Васильович,

кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник відділу воєнно-історичних досліджень,
Інститут історії України НАН України, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8373-148X>

Прийнято: 19.11.2025 | Опубліковано: 30.11.2025

Анотація. Мета статті дослідити тактики та стратегії жінок, які використовували власне тіло під час німецько-радянської війни в сексуальній сфері задля свого виживання та порятунку рідних. Автор спробував виокремити ряд причин і факторів життя в окупації, які спонукали жінок до відповідних дій. Наукова новизна. Вперше в українській історіографії в центр дослідження поставлена сексуальна сфера як стратегія запобігання негараздам жінками в окупованій нацистами Україні. Задля досягнення цілей статті автором були використані теоретичні напрацювання гендерних досліджень, усної історії та історії повсякдення, а комплексний і міждисциплінарний науковий підходи, окрім допомоги в дослідницькій роботі, дозволили зробити певний внесок в історію воєнної антропології і

окупаційного повсякдення. У статті застосовані відповідні загальнонаукові методи: порівняння, історичного та критичного аналізу, об'єктивності, мікроісторії, синтезу, систематизації, логічності.

Проаналізований матеріал дає можливість зробити певні висновки. Передусім можна твердити, що певна частина жінок, яка опинилася в окупаційному повсякденні на межі виживання, загрози вивезення на роботи до Німеччини або смерті могла надавати сексуальні послуги солдатам чи місцевим представникам поліційних формувань, аби убезпечити себе і близьких людей від цих негараздів. Саме ці категорії чоловіків на той момент мали всі необхідні ресурси та могли захистити їх в обмін за інтим. В свою чергу, як засвідчує нарративний матеріал, чоловіки нерідко вдавалися до шантажу політичним минулим жінок чи їх рідних (приналежність до комуністичної партії, комсомолу тощо), залякування покаранням за це, вправно користувалися скрутним матеріальним становищем домагаючись покірності в інтимі. Загалом секс в окупованій Україні міг бути товаром, який жінки продавали в мілітаризованому соціумі в обмін на необхідні їм ресурси для прожиття, порятунку від голодної смерті, убезпечення себе та рідних від непорозумінь із « новою владою ».

Ключові слова: німецько-радянська війна, окупаційне повсякдення, жінка, гендерне насилля, сексуальний примус, солдати, стратегія

Sexual contacts as one of women's survival strategies in the Nazi-occupied Ukrainian territories

Volodymyr Ginda,

Senior researcher, candidate of historical sciences of the department of military-historical research, Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8373-148X>

Abstract. *The purpose of the article is to investigate the tactics and strategies of women who used their own bodies during the German-Soviet war in the sexual sphere for their own survival and the salvation of their relatives. The author tried to identify a number of reasons and factors of life in the occupation that prompted women to take appropriate actions. **Scientific novelty.** For the first time in Ukrainian historiography, the sexual sphere has been put at the center of the study as a strategy for preventing troubles for women in Nazi-occupied Ukraine. To achieve the goals of the article, the author used theoretical developments in gender studies, oral and everyday history, and a comprehensive and interdisciplinary scientific approach, which, in addition to assisting in research work, allowed to make a certain contribution to the history of military anthropology and daily life under occupation. The article applies the appropriate general scientific methods: comparison, historical and critical analysis, objectivity, microhistory, synthesis, systematization, logic.*

The material analyzed by the author makes it possible to draw certain conclusions. First of all, it can be stated that in the occupation everyday life a certain part of women who found themselves on the verge of survival, the threat of being taken to work in Germany or death could provide sexual services to soldiers or local representatives of police forces in order to protect themselves and their relatives from this. It was these categories of men at that time who had all the necessary resources and could protect women in exchange for intimacy. In turn, as the narrative material shows, men often resorted to blackmailing women or their relatives by their political past (membership in the communist party, Komsomol, etc.), intimidating them with punishment for this, skillfully using their difficult financial situation to achieve submission in intimacy. In general, sex in occupied Ukraine could be a commodity that women sold in a militarized society in exchange for the resources they needed to survive, save themselves from starvation, and

protect themselves and their families from misunderstandings with the “new authorities.”

Key words: *German-Soviet war, occupation everyday life, woman, gender violence, sexual coercion, soldiers, strategy.*

Постановка проблеми. Під час нацистської окупації України місцеве населення потерпало від жахливих поневірянь, вбивств, беззаконня та голоду. В надії врятувати себе та рідних люди інколи вдавалися в крайнощі: йшли на співпрацю з ворогом, видавали окупантам комуністичних активістів, партизанів чи підпільників тощо. Про цей бік окупаційного повсякдення написано безліч наукових розвідок. Утім поза їх увагою залишився сексуальний аспект, а саме: як жінки ціною власного тіла рятуватися від негараздів, здобували харчі, уникали вивезення на роботи до Німеччини, приховували партійне чи комсомольське минуле. Наразі перед істориками стоїть завдання вивчити та проаналізувати цей гіркий досвід.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сексуальних стосунків українських жінок у період німецької окупації України, як можливості вижити чи вберегтися від соціально-політичних проблем не було об’єктом вивчення вітчизняних істориків. Зазвичай українськими, і власне зарубіжними, дослідниками проблематика фрагментарно розглядається у контексті повсякденного життя українців в умовах нацистської окупації. Сюди варто віднести монографії А. Скоробагатова [1], Б. Ковальова [2], О. Стяжкіної [3], К. Беркгофа [4], В. Лауер [5]. Конкретно відповідна тема стоїть в центрі уваги у дослідженні В. Гінди «Інтимні стосунки та сексуальне насильство під час німецько-радянської війни в окупації і на фронті» [6, с. 60–71].

У зарубіжній історіографії проблематика розглядається із феміністичних позицій і воєнного повсякдення. Дослідниці-феміністки Р. Мюльхойзер [7], А. Пето [8], В. Гертсєянсен [9], Б. Штельц-Маркс [10] у своїх роботах

розкривають цей аспект жіночого життя в контексті сексуального насилля та межам теорії сексизму. У працях Е. Бівора [11], Л. Різа [12], К. Раяна [13], З. Найтцеля, Х. Вельцера [14], які стосуються воєнних операцій та побутового життя, відповідна проблематика представлена як один із багатьох негативних наслідків війн, без глибокого аналізу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний науковий доробок досліджень теми сексуального насильства під час німецько-радянської війни, досі низка різноманітних аспектів потребують ґрунтовного аналізу. Зокрема, бракує робіт присвячених сексуальним злочинам вчинених радянськими військовими стосовно своїх співвітчизниць на звільнених територіях СРСР, оstarбайтерок, досі не розглядалося істориками зґвалтування співвітчизниць представниками допоміжних поліційних формувань, створених нацистами з місцевого населення тощо. Також поза увагою залишається запропонована автором статті проблематика, яка по суті розкриває інший бік сексуального насилля в війнах, а саме: примус до інтимних стосунків жінок воєнною екстремою та використання ними власного тіла як однієї зі стратегій виживання. Детальний її аналіз дасть можливість більш ширше поглянути на проблему сексуального насилля під час війн, розкрити різноманітні фактори, які можуть впливати на відповідну поведінку жінок і чоловіків у воєнний час. Нагромаджений, проаналізований і систематизований матеріал може бути використаним в історії воєнної антропології та окупаційного повсякдення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті проаналізувати тактики та стратегії жінок і дівчат, які використовували власне тіло під час німецько-радянської війни в сексуальній сфері задля власного виживання та рідних. Для досягнення окресленої мети автор ставить перед собою такі завдання:

1. Виокремити причини і фактори окупаційного життя, які спонукали жінок і дівчат вдаватися до відповідних дій;
2. Як до них відносилось воєнне та повоєнне суспільство;
3. Які категорії чоловіків зазвичай користувалися сексуальним шантажем у відношенні до вподобаних жінок і дівчат.

Задля вирішення відповідних цілей були використані теоретичні напрацювання гендерних досліджень, усної історії й історії повсякдення та ряд наукових підходів і методів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Війна, як влучно зауважує дослідниця Олена Стяжкіна, змушувала людей обирати тактики поведінки, сума яких, за умов їх втілення, може бути прочитаною як стратегії. Частина людей свідомо обирала стратегію подвигу, спротиву, «недаремної смерті». Ця стратегія героїзувалася і пропагувалася: віддати життя не просто так, а взяти з собою на той світ ворогів – це декларувалось як справжній героїзм. Дехто навіть не встиг виробити ані тактик, ані стратегій поведінки: їх просто знищили. Однак були й такі, хто прагнув вижити та вціліти, вони сформуваали і втіли в життя зовсім інші тактики [3, с. 140, 141].

На війні відповідних тактик і стратегій виживання зафіксовано істориками багато. Однією з них була можливість використати секс як товар. Він надавав шанс отримати необхідні життєві ресурси або блага в екстремальних умовах. І цим активно користувалися деякі жінки та дівчата. У багатьох виникне питання: а як же чоловіки, вони також за певних обставин могли використовувати свої сексуальні послуги як товар? Звичайно могли. Але на війні, де переважно все вирішується з позиції сили, чоловіки завжди перебувають у привілейованому становищі порівняно із жінками. Маючи зброю, яка давала владу над іншими, вони могли все необхідне здобути силою, у той час як жінкам доводилося вдаватися до різних хитрощів. Тому саме про них і піде мова у нашій розвідці.

Виходячи із архівних джерела та спогадів учасників тих подій можна зауважити, що жінки в окупації часто вдавалися до сексуальної стратегії під тиском трьох обставин: голоду, ризику бути вивезеними до Німеччини на роботи чи загрози розстрілу через виявлення фактів партійного минулого. Звичайно були і інші причини – шантаж, залякування, примушення до сексу через загрозу висунення звинувачення у співпраці з підпільниками чи партизанами, можливість отримати гідну роботу, але вони не набували настільки поширеного характеру.

В окупованій Україні жінок, які використовували власне тіло аби отримати продукти харчування мабуть була абсолютна більшість. Вдавалися вони до таких кроків вимушено переважно через слабе соціальне забезпечення населення та тиск ворожих солдатів.

Масштабні бойові дії німецько-радянської війни призводили до соціально-економічного занепаду країн, всі потреби йшли на воєнну промисловість, однак працівники за свою роботу отримували мізерну зарплатню в порівнянні з цінами на продукти харчування, що в основному купувалися на «чорних ринках» за завищеними цінами. У багатьох окупованих і тилкових містах поширювався страшенний голод. Свої спостереження про це красномовно описав австралійський кореспондент Алан Мурхед: «Ми спостерігаємо моральну деградацію народу. Не залишилося ні гордості, ні відчуття власної гідності. Тваринна боротьба за існування, і більше нічого. Їжа. Тільки це одне має значення. Їжа для дітей. Їжа для мене. Їжа ціною будь-якого приниження і злодіяння» [15, с. 349].

В окремих випадках проявлялися випадки поїдання падалі, тварин і канібалізму. Професор О. Мігулін, переживши голод в окупованому Харкові, згадував: «Кожен по-своєму пристосовувався. Я взимку 1941–1942 рр. прожив за рахунок того, що після приходу німців взяв дві дохлих коняки, які валялися на галявині... Німці стріляли на смітнику собак. Спочатку ми гидували, а потім

з'їли більше двох десятків» [1, с. 278]. У Харкові влітку 1942 р. на базарі німці повісили чоловіка, який продавав печінку та легені померлих від голоду людей [1, с. 278].

В окупованому Києві головним продуктом був хліб, який продавали населенню за мізерними нормами. Спочатку тижнева норма встановила на рівні 200 грамів на тиждень, у грудні – 400 грамів, на початку 1942 р. її збільшили до 550 (менше півхлібини), у травні – 700. І, нарешті, пік – 1500 грамів – припав на серпень 1942 року [4, с. 175–176].

Проблему з харчуванням мирного населення підіймав у своєму звіті за липень 1943 р. генералкомісар Смоленського округу. «В містах життя дорожчає з кожним днем. Всі живуть винятково за рахунок ринку, оскільки за державними цінами отримують лише 200–300 грамів хліба, а все інше купують на базарі. Тоді як у минулому році булка хліба коштувала 4–5 марок, тепер вона коштує 22–25 марок. Пуд картоплі коштує 30–32 марки. Сало і масло дорожче 100 марок за кілограм, тоді як заробітна плата лишилася на тому ж рівні. Добре та вільно живеться тільки тим, хто займається спекуляцією або проституцією, тим, хто так чи інакше прилаштувався до німців» [16, Р. 90].

За цих умов інстинкт самозбереження виходив на перший план, і деякі жінки вимушено надавали сексуальні послуги в обмін за продукти харчування, рятуючи від голодної смерті себе та своїх рідних. Їм тоді було не до сантиментів, особливо тим, у кого на утриманні перебували хворі старі батьки та малі діти.

В одному зі звітів СД щодо генерального округу «Київ» за жовтень 1942 р. зазначалося, що нерідко жінки прагнули встановити тісні стосунки з німецькими солдатами, щоб отримати від них продукти харчування [17, арк. 591]. Аналогічне повідомлення, яке стосувалося Житомирського, Ростовського, Харківського та Дніпропетровського генеральних округів, співробітники СД надіслали до Німеччини в лютому 1943 року [18, арк. 38–39]. Наголошувалося

на цьому і в радянських документах. На Харківщині за спостереженнями підпільників певна частина дівчат 14–16 років вступали в сексуальні контакти з німецькими солдатами за хліб, аби не вмерти з голоду [19, арк. 65]. Партизанська розвідка в районі дій Північно-Західного фронту в середині 1942 року повідомляла до штабу партизанського руху: «Багато жінок, які були пограбовані німцями та мали дітей, вимушені за шматок хліба співмешкати з німецькими солдатами» [20].

Писав про таких у своєму щоденнику від 22 квітня 1943 року антрополог і анатом Лев Ніколаєнко, який під час окупації проживав у Харкові: «У випадку відвертості одна медична сестра розповіла моїй дружині, що зійшлася з німцем. Цей німець забезпечує її продуктами, що дає їй можливість утримувати і себе, і матір» [21].

Варто зауважити, що вдавалися до цього не лише радянські жінки на захоплених ворогом територіях. Такі випадки фіксувалися й серед німкенів, коли вони опинилися в аналогічній ситуації наприкінці війни та в перші повоєнні роки. Ветеран Микола Нікулін загадував, що у їхній дивізії гвардії капітан жив із симпатичною німкенею, яка погодилася виконувати роль його дружини через важке матеріальне становище. Радянський офіцер обіцяв їй за це корову з господарчої частини [22, 225–226]. Схожі випадки мали місце і в інших європейських країнах. Так, у Відні страшний голод у перші повоєнні місяці примушував пропонувати себе за буханець хліба студенток, актрис і жінок не з асоціальних родин [23, с. 223].

Американський солдат з 4-ї бронетанкової дивізії Паттона Натан Франкель, що висадився в Нормандії, після війни, не намагаючись добирати пристойних виразів для своїх вражень, писав: «Нині в Європі повно респектабельних, дрібнобуржуазних жінок, які принаймні раз у житті розсували ноги за ціну буханки хліба» [24, с. 223]. Угорка Ален Польц, рятуючи хвору матір, вступила в інтимний контакт із двома червоноармійцями. Таку

плату вони вимагали за глечик молока та можливість забрати з власного будинку матрац і взяти трохи картоплі з погребя [25].

Інколи під тиском суворих воєнних буднів жінки залишали чоловіків і знаходили собі іншого серед тих, які мали доступ до продуктових ресурсів. Між іншим, чоловіки також намагалися у скрутні часи знайти собі вигідну партію – заможну вдову чи жінку. «Олексій Іванович, наш сусід-художник, від нас пішов, його, голодного й обшарпаного підібрала якась вдова, яка торгувала на базарі і жила непогано. Через пару місяців Олексій Іванович зайшов до нас провідати, як ми живемо, і ми не впізнали його, такий він був відгодований і гарно одягнений», – згадувала киянка Валерія Комендантова [26, с. 168].

Солдати та цивільні чоловіки на окупованих територіях вдало використовували для задоволення своїх сексуальних бажань материнський інстинкт. Жінки зазвичай ладні на все, аби врятувати своїх дітей. Показовою тут є історія мешканки м. Нарва, яку повідав журналісту Георгію Зотову чоловік, батьком котрого за специфічних обставин став солдат Вермахту. «Мати одна залишилася в Нарві з малюком на руках – моїм старшим братом. Молоко пропало, брат захворів, а до неї все єфрейтор “клеївся” з обозної служби. Дам, каже, і згущене молоко, і хліб, якщо ляжеш зі мною, – розповідав він. – Ось вона й лягла... А брат все одно помер. Коли зрозуміла, що вагітна, було вже пізно. На що тільки баба не піде, щоб діти з голоду не пухли. Їсти нічого, картопляне лушпиння по святах їли» [27].

Утім, надання сексуальних послуг не гарантувало жінкам отримання бажаних продуктів харчування. Інколи чоловіки, які мали вдосталь продуктів, зловживали довірою – обіцяли хліб, а після близькості не дотримувалися обіцянки. Такі факти згадує німецький артилерист Вільгельм Ліппіх: «В нашому полку я знав солдатів, які користувалися хронічним голодом місцевих молодих жінок для задоволення своїх сексуальних інстинктів. Захопивши буханець хліба, вони їхали за кілька кілометрів від лінії фронту, де за харчі

отримували бажане у голодних російських жінок і дівчат. Я чув байку, як один особливо безсердечний солдат у відповідь на вимогу про “оплату” відрізав жінці лишень кілька шматків хліба, а решту залишав собі» [28, с. 100]. Далі В. Ліппіх зауважує, що більшість німецьких солдатів і офіцерів не схвалювали таку поведінку, але він не знає жодного випадку покарання за такі вчинки [28, с. 100]. До речі, вже згадуваний гвардії капітан з дивізії М. Нікуліна також не виконав свою обіцянку перед німкенею. Отримавши наказ рухатися до іншого міста, він залишив свою «дружину» без корови, яку перед тим обіцяв [22, с. 226]. Начальник комендатури запропонував Ален Польц половину свинячої туші за сексуальні послуги. Голодна жінка без вагань погодилася, але після інтиму радянський офіцер свого слова не стримав [25].

Деякі жінки використовували власне тіло як можливість отримати харчові ресурси під час роботи в борделях. Повії з окупованого Донецька практично всі пішли працювати до будинку розпусти, намагаючись врятувати від голоду себе та своїх рідних. Уже після війни на допитах у радянських правоохоронних органах одна з жінок, пояснюючи причини своїх дій, зауважила: «Джерел існування у мене не було, я доглядала за пристарілою хворою матір'ю... Клава мала одну дівчинку, Нюся мала хлопчика, у Марії був батько та мати, їх потрібно було харчувати» [3, с. 197]. Були й такі, хто з власної волі йшли працювати. «У Пскові... були створені великі “Бордель-хаузи”, як їх називали самі німці. В ці будинки нерідко брали навіть неповнолітніх дівчат. Частина їх йшла сюди через матеріальну незабезпеченість, а частина для того, щоб своїм тілом підзаробити собі на зайве “шмаття” та пожити веселим і розгульним життям», – писалося в одній інформаційній записці на адресу обкому партії щодо життя мешканців міста у роки окупації [2, с. 361].

Друга обставина, що примушувала жінок чи дівчат використовувати сексуальну стратегію був страх потрапити до Райху на роботи. Для молодих дівчат і жінок із СРСР, особливо які мали дітей, тільки одна думка про поїздку

до Німеччини викликала паніку. У багатьох з них (а більшість жили в замкненому соціумі) перспектива залишити власну домівку та зіштовхнутися з невідомими обставинами та суспільством, де були інші культура, мова, менталітет, викликала страх і паніку. Крім того, їх лякала можливість смерті на чужині. Тому жінки намагалися використати всі можливі методи, щоб убезпечити себе від цього. Значну роль відіграла і радянська пропаганда. Як зауважував український націоналіст (мельниківець) Михайло Селешко, який 1943 р. перебував у окупованій Вінниці, виїзд на працю до Німеччини в Україні розцінювали як присуд на смерть. В Україні думали тоді, що всі робітники в Німеччині загинуть від бомб або з голоду. «Це були наслідки московської пропаганди, яку москалі передавали в радіостанціях з Москви» [29, с. 115].

Також партизани та підпільники поширювали серед жінок і дівчат інформацію, що найкрасивіших віддадуть до борделів у Райху чи відправлять на фронт сексуально задовольняти солдатів [30, арк. 35]. Між іншим, наприкінці війни це стало однією з причин негативного ставлення й агресивної поведінки червоноармійців щодо остарбайтерок у Німеччині. Вони сприйняли цю інформацію буквально, тому ставилися до них із презирством і нерідко гвалтували. Звичайно, німці в Райху вели себе не як янголи, про що потерпілі писали у листах додому, і це ставало надбанням суспільства. Тому молоді дівчата та жінки всілякими способами намагалися уникнути поїздки, іноді навіть надаючи за це інтимні послуги.

Молода дівчина Марта Пруцакова свої сексуальні контакти з німцем пояснила у радянських органах після війни так: «Поїздка до Німеччина була страшною справою, і я вирішила краще провести час із одним німцем і тим самим відкупитися. І я була з німцем-лікарем не більше трьох разів» [31, акр. 39]. За інтим німецький лікар видав дівчині довідку, що за станом здоров'я вона є непрацездатною. В одному з документів спецорганів Ворошиловграда після визволення міста від нацистів зазначалося: «Перевіркою ставлення жінок

і дівчат до німців та італійців встановлено велику кількість таких, які жили з німцями та італійцями. Свої дії пояснюють різними причинами. З більшості пояснень зрозуміло, що на цю справу пішли, аби не поїхати до Німеччини, влаштуватися на роботу та отримати шматок хліба від бузувіра» [31, арк. 38].

Начальник поліції безпеки та СД у Києві у квітні 1943 року скаржився, що жінки намагаються уникати поїздок до Німеччини та навмисно вагітніють (на початку вербувальної кампанії нацисти не брали на роботи до Райху вагітних і одружених). Через це серед жінок поширювалися чутки, що нацисти примушуватимуть вагітних на ранніх термінах робити аборти [17, арк.79].

На жаль деяким жінками, які були вивезені на роботи до Райху, прийшлося після завершення війни повертатися на Батьківщину використовуючи власну сексуальність. Дорога була довгою і небезпечною, тому вони намагалися прилаштуватися біля солдата, який забезпечував її охорону, харчував зі свого пайка, віз транспортом в обмін за інтим. Військовополонений Юрій Владимиров певний час в Україні жив із жінкою, яка повернулася з Німеччини у такий спосіб. Її підібрав дорогою один водій. Під час подорожі остівка задовольняла його сексуальні бажання [32, с. 387].

Третя обставина – це загроза викриття партійного минулого за яке «нова влада» могла розстріляти. Цією можливістю – вступити в сексуальний контакт із вподобаною жінкою – користувалися зазвичай місцеві поліцаї на окупованих територіях, які більше знали про минуле жінок, ніж окупанти.

Відомий партизанський командир О. Сабуров у своїх мемуарах розповів історію дівчини Галини із с. Порохня Середино-Будського району Сумщини, яку поліцаї примушували до інтиму шантажуючи комсомольським минулим [33, с. 300]. Дівчина з Ворошиловграда на допитах в НКВС після війни зауважувала, що змушене була виконувати обов'язки дружини для італійського солдата після того, як він дізнався у поліції, що вона була комсомолкою. [31, арк. 38].

Багатьох примушували до співмешкання силою чи шантажем (хоча, були і такі, які жили з ними за власною згодою). У звіті партизанської розвідки Північно-Західного фронту за 1942 р. зауважувалося наступне: «Коли російська жінка, яка працює в німців у лазареті або санчастині, не погоджується жити з німецькими солдатами або офіцерами, то її виганяють геть із цього закладу. Такий факт був з громадянкою Валентиною...» [20]. Зазвичай звільнення з роботи передбачало втрату соціального забезпечення, головним чином продуктових карток, що означало голодне життя.

Тих, хто відмовлявся від статевих контактів навіть попри шантаж, окупанти могли згвалтувати. Німецькі офіцери чи поліцаї після таких гвалтувань фабрикували справи про викриття підпільників чи партизанів і під цим приводом, приховуючи свої злочини, розстрілювали бідолашних. Наприклад, німецький офіцер 124-го поліцейного батальйону відмовився виконувати накази есесівців із Кіровоградського СД, які заарештовували та гвалтували місцевих дівчат, а потім вимагали стратити за звинуваченням у співпраці з партизанами [34, с. 182].

Була й ще одна категорія жінок, яка вправно використовувала власне тіло у розправі зі своїми недругами або намагаючись заволодіти чужим майном. М. Селешко не раз був свідком того, як жінки використовували у таких темних справах співробітників окупаційних спецслужб. «Знаю кілька випадків, що гестапівці на власну руку, без наказу згори, робили обшуки в приватних помешканнях..., як того просила гарна жінка. В замін за таку вигоду, що більше мала характер особистої помсти, гестапівець не ночував кілька ночей дома» [29, с. 141].

О. Стяжкіна підкреслює, що в період окупації деякі жінки чи дівчата вправно використовували сексуальну стратегію в обмін на власне життя [35, с. 192]. Коли почуття закоханого чоловіка чи хлопця не розділяла його обраниця, він, користуючись своїм становищем, міг примусити її до одруження чи інтиму,

погрожуючи різними покараннями, відправленням на роботи до Райху, а то й смертю. У селі Шевченкове Сумської області місцевий хлопець-поліцай домагався у Марії Борик згоди на одруження, та коли отримав відмову, почав погрожувати. «Говорить мені, – розповідала жінка. – Не підеш за мене, в Німеччину відправлю» [36]. В містечку Ічня на Чернігівщині заступник бургомістра шантажем примусив йти до нього на роботу секретаркою вродливу дівчину, яку кохав (погрожував їй арештом, оскільки її батько був комуністом і займав до війни партійну посаду). Спроби схилити її до одруження не увінчалися успіхом – дівчина не витримала і втекла до партизанів. Коли заступник бургомістра дізнався, що його секретарка зникла, організував її розшук у найближчих селах, але марно. Дівчині пощастило дістатися спочатку до Ічнянського партизанського загону, а потім і обласного Чернігівського. Закоханого колаборанта згодом убили партизани [37, с.161–162].

Дехто жертвував власним тілом для захисту чужого, інколи навіть не з власної волі. До цієї стратегії захисту зазвичай вдавалися значно старші жінки, які пропонували себе солдатам-гвалтівникам, сподіваючись таким чином врятувати молодих жінок дівчат чи доньок. Коли радянський офіцер обрав собі для втіхи неповнолітню німку Габі Кьопп, одна з присутніх старших жінок запропонувала йому себе, але той відмовився бо хотів дівчинку [38, с. 78–79]. Угорець Іван Полц був свідком того, як п'яні військові шукали серед угорських жінок, що ховалися разом із дітьми та чоловіками у підвалі від стрілянини, молодих дівчат. Вони швидко знайшли собі жертву: нею стала сімнадцятирічна служниця подружжя власників вілли. Коли її схопили, дівчина стала благати присутніх допомогти їй. «Усі ніби закам'яніли, – розповідає І. Полц. – Це був жахливий момент. Я ніколи його не забуду. Тоді всі знали, що жінки піддаються справжній небезпеці... І тоді сталося щось таке, що на перший погляд, видавалося дуже дивним. Власник вілли відставний офіцер заговорив до

служниці, сказавши наступне: «Будь ласка, зроби цю жертву задля країни, цим ти зможеш врятувати інших жінок, які тут є, і вони ніколи тобі цього не забудуть» [12, с. 314].

Відповідна жіноча стратегія навіть лягла в основу радянського художнього кінофільму «Бабине царство», знятого в СРСР 1967 року. На початку фільму німецький солдат намагається звалтувати 15-річну дівчину, однак повнолітня Настя Петренко рятує її, сама віддаючись німцю.

Відношення до відповідних жінок у радянський воєнний та повоєнний час було переважно негативне. У воєнний час цьому сприяла пропаганда, яка була переважно зосереджена на підвищенні патріотизму та боротьбі проти ворога, а сексуальні контакти з ворогом вважалися – зрадою. Тогочасна радянська ідеологія пропонувала населенню переважно героїчну смерть, а не можливі варіанти порятунку. Наглядним прикладом цього є міркування Л. Ніколаєнка, які він записав у щоденнику за 22 квітня 1943 року, стосовно уже згадуваної медсестри, яка вимушено жила з німецьким солдатом, аби врятувати себе та хвору матір від голодної смерті. «Все це здається медичній сестрі цілком нормальним, і вона не уявляє глибини свого падіння. Вона, ймовірно, обурилася б, якби хтось назвав її повією. А тим часом цей продаж свого тіла не заради любові, а заради пайка, це є справжнісінька проституція...Про те, що німець – ворог, про те, що він вбивав або буде вбивати червоноармійців, про те, що це – зрада Батьківщині, дана особа, звичайно, не думає. Так, поряд з нашими партизанками, поряд з жінками-героїнями, які рятували поранених червоноармійців, є чимало таких шльондр, які продали себе німцям за німецькі подачки» [21]. Для Л. Ніколаєнка вихованому в радянському дусі така поведінка жінки була неприйнятною і не важливо, що вона таким чином рятувала себе та матір від смерті.

Аналогічне ставлення до такої категорії жінок прослідковується у доповіді агента НКВС «Гайового» про становище в окупованому Києві від 5

травня 1943 року. «Налякані голодом і вивезенням на каторжні роботи в гітлерівську Німеччину дівчата шукали вихід, як врятувати життя... Був один вихід – йти в прислугу німецьким бандитам. Прислуговувати ж німецьким бандитам потрібно було не тільки фізичною працею, а й продажем свого тіла. Тільки за таких умов кати забезпечували прожитковий мінімум жінок. Радянські жінки потихеньку ставали німецькими підстилками», – йшлося в документі [39, с. 567 – 568].

У повоєнний час влада одразу віднесла їх до когорти «зрадниць» і «розпусниць», а суспільство в переважній більшості відповідно ставилося до них. У циркулярі НКВС СРСР від 18 січня 1942 р. «Про організацію оперативно-чекістської роботи на визволеній території» співробітникам відомства наказувалося розпочинати свою роботу на звільнених територіях із виявлення та арешту таких жінок і дівчат [40, с. 305]. Багатьом прийшлося приховувати своє минуло від оточуючих через можливий осуду, зневагу та покарання. Але, як зауважує історикиня Т. Вронська, радянська влада, попри задекларований курс на переслідування таких жінок, системних і масових репресій проти них не розгорнула [40, с.302]. Та все ж не зважаючи на це, як слушно зауважує Р. Мюльхойзер, що жінки які зваживши ситуацію і ризики приймали рішення «продавати» своє тіло тактично або стратегічно, вони були «поганими жінками» для суспільства, адже виступали проти переважаючих уявлень про жіночну природу і бентежили його символічний порядок. І лише одиниці в майбутньому розглядали таку поведінку як нормальний наслідок війни [7, s.51].

Аналіз наявної джерельної бази засвідчує, що зазвичай сексуальний шантаж до жінок застосовували німецькі військові та їх союзники (італійці, угорці, австрійці тощо), представники місцевих поліційних формувань і місцевої окупаційної адміністрації. Зазвичай ці категорії чоловіків володіли владою, продуктивними ресурсами, що надавало їм значну перевагу над іншими.

До таких дій вони вдавалися у випадках, коли жінки опиралися їхнім домаганням. Варто також зауважити, що саме з ними мали справу жінки, які обрали для себе сексуальну стратегію у боротьбі за виживання на окупованих територіях України.

Отож, проаналізовані нами факти дають змогу стверджувати, що жінки під час війни у вкрай складні, «порубіжні» моменти життя використовували власне тіло, як ресурс для виживання, яке часто-густо давало шанс на отримання гідної роботи, продуктів харчування, захищало від небажаного політичного минулого, враховуючи нову ідеологічну складову, та вимог окупаційного життя. Однак, поміж відповідних жінок були й ті, хто використовував інтимні стосунки задля отримання різних преференцій та розправи над людьми, які їм не подобалися. З одного боку, це можна вважати вимушеним, спричиненим надзвичайними умовами війни, розширенням діапазону моделей поведінки, які створювали нові можливості для соціального маневру та пристосування, з іншого – вони робили жінок більш вразливими й незахищеними порівняно з чоловіками.

Але з якого боку ми б не розглядали сексуальні стратегії жінок і дівчат очевидно одне – вони не були проявом «аморальності», а результатом жорстокої реальності окупації, де в абсолютній більшості жінки і дівчата стали об'єктами сексуального примусу або рабства, коли брати до уваги насильне відправлення до будинків розпусти. За сучасними нормами міжнародного гуманітарного права, закріпленим 2002 року у статуті Постійної палати міжнародного судочинства, сексуальне насилля розглядають і карають у судовому порядку як складову військового злочину, геноциду або як злочин проти людяності [38, с.145]. Жінки, що потрапили у відповідну ситуацію вважаються жертвами і в абсолютній більшості випадків проходять курси психологічної реабілітації. Звичайно, що після німецько-радянської війни дана категорія жінок у СРСР не проходили ніяких реабілітаційних психологічних

тренінгів, абсолютна більшість із них намагалася приховати ці ганебні для радянського суспільства факти, аби не піддаватися постійній обструкції з боку співвітчизників. Радянська держава у післявоєнний період воліла не підіймати ці трагічні моменти у суспільстві, а зосередилася на тавруванні колаборантів та героїзації представників підпільних рухів і партизанів. Відповідна політика призвела до того, що з колективної пам'яті був витіснений гіркий жіночий сексуальний досвід, і вони залишилися сам на сам зі своїми психологічними травмами від пережитого.

Список використаних джерел

1. Скоробагатов А. В. *Харків у часи німецької окупації (1941-1943)*. Харків: Прапор, 2004. 366 с.
2. Ковалев Б. Н. *Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы и формы*. Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2009. 372 с.
3. Стяжкіна О. В. *В радянській провінції: освоєння (від) мови*. Донецьк: «Ноулідж», 2013. 295 с.
4. Беркгоф К. *Жнива розпачу: життя і смерть в Україні під нацистською владою*. Київ: «Критика», 2011. 455 с.
5. Лауер, В. *Творення нацистської імперії та Голокост в Україні*. Київ: Зовнішторгвидав України, 2010. 368 с.
6. Гінда В. В. *Інтимні стосунки та сексуальне насильство під час німецько-радянської війни в окупації і на фронті*. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2021. 409 с.
7. Mühlhäuser R. *Eroberungen: Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion 1941–1945*. Hamburger Edition, 2010. 416 s.
8. Пето А. *Насилие и молчание. Красная армия в Венгрии во Второй мировой войне*. Stuttgart, 2023. 275 с.

9. Gertjeanssen W. *Victims, heroes, survivors. Sexual violence on the eastern front during World War II*. A Thesis Submitted to the faculty of the graduate school of the university of Minnesota, 2004. 401 p.
10. Stelzl-Marx B. *Stalins Soldaten in Osterreich. Die Innensicht der sowjetischen Besatzung 1945-1955*. München: Oldenbourg; Wien: Böhlau, 2012. 896 s.
11. Бивор Э. *Падение Берлина. 1945*. Москва: АСТ Транзиткнига, 2004. 529 с.
12. Різ Л. *Друга світова за зачиненими дверима. Сталін, нацисти і Захід*. Київ: Темпора, 2010. 444 с.
13. Райан К. *Последняя битва. Штурм Берлина глазами очевидцев*. Москва: Центрполиграф, 2003. 622 с.
14. Найтцель З. Вельцер Х. *Солдаты Вермахта. Подлинные свидетельства боев, страданий и смерти*. Москва: «Эксмо», 2013. 367 с.
15. Хейстингс М. *Вторая мировая война: Ад на земле*. Москва: Альпина нон-фикшн, 2015. 698 с.
16. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). КМФ-8. Оп. 2. Т-501. Р-90.
17. ЦДАВО України. Ф. 3676. Оп. 4. Спр. 476, 1009 арк.
18. ЦДАВО України. Ф. 4328. Оп. 1. Спр. 5. 243 арк.
19. Центральний державний архів громадський об'єднань та україніки (далі – ЦДАГОУ) ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 124. 267 арк.
20. Шаяхметов Н. Советские женщины в годы войны. URL: <http://literbash.narod.ru/7/21.htm> (дата звернення: 18.09.2025).
21. Николаев Л. Под немецким сапогом. Выписки из дневника: октябрь 1941 г. – август 1943 г. *Союз писателей*. № 12. 2010. URL: <http://magazines.russ.ru/sp/2010/12/ni8.html> (дата звернення: 18.09.2025).

22. Никулин Н. Н. *Воспоминания о войне*. Санкт-Петербург: Издательство Государственный эрмитаж, 2008. 244 с.
23. Рабичев Л. Н. *Война всё спишет. Воспоминания офицера-связиста 31-й армии. 1941–1945*. Москва: Центрполиграф, 2010. 254 с.
24. Бурдс Д. Сексуальне насильство в Європі під час Другої світової війни (1939–1945). *Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства*: зб. наук. праць / за наук. ред. докторки істор. наук Г. Грінченко, канд. істор. наук К. Кобченко, канд. істор. наук О. Кісь. Київ: ТОВ «АРТ КНИГА», 2015. С. 278–309.
25. Польш А. Женщина на войне. *Нева*. № 2. 2004. URL: <http://magazines.russ.ru/neva/2004/2/po9.html> (дата звернення: 20.02.2025).
26. «...То була неволя»: Спогади та листи остарбайтерів. Київ: Інститут історії України, 2006. 542 с.
27. Зотов Г. Наши «немчики». *Аргументы и факты*. 2011. 20 июля.
28. Липших В. *Беглый огонь! Записки немецкого артиллериста 1940–1945*. Москва: Яуза-пресс, 2009. 304 с.
29. Селешко М. *Вінниця: Спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937–1938* / Ред. В. Верига. Нью-Йорк: Фондація ім. О. Ольжича, 1991. 215 с.
30. ЦДАВО України. Ф. 4328. Оп. 1. Спр. 1. 69 арк.
31. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 185. 178 арк.
32. Владимиров Ю. В. *В немецком плену: записки выжившего, 1942-1945*. Москва: Центрполиграф, 2010. 414 с.
33. Сабуров О. М. *Відвойована весна*. Київ: Політвидав, 1972. 736 с.
34. Гінда В. В., Дерейко І. І. Корупція в райхскомісаріаті «Україна»: маловивчена сторінка окупаційної дійсності. *Сторінки воєнної історії України*. Зб. наук. статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. Київ.: Інститут історії України НАН України, 2011. Вип. 14. С. 175–187.

35. Стяжкіна О. В. «Окуповані» жінки: чинники, ресурси та стратегії виживання. *Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / за наук. ред. докторки істор. наук Г. Грінченко, канд. істор. наук К. Кобченко, канд. істор. наук О. Кісь*. Київ: ТОВ «АРТ КНИГА», 2015. С. 185–196.
36. Аудіозапис спогадів Борик Марії Іванівни 1928 року народження, записаний 3 липня 20008 року в селі Сопич, Глухівського району, Сумської області. Особистий архів автора.
37. Федоров О. Ф. *Підпільний обком діє*. Київ: Політвидав, 1981. 840 с.
38. Кьопп Г. *Навіщо я народилася дівчинкою? Сексуальні «подвиги» радянських визволителів*. Київ: Гамазин, 2011. 160 с.
39. Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). Київ: Темпора, 2014. 864 с.
40. Вронська Т. В. *Упокорення страхом. Сімейне заручництво у каральній практиці радянської влади, 1917-1953 рр.* Київ: Темпора, 2013. 624 с.